

De gezinssituatie van leerlingen op islamitische basisscholen. Een verkenning van hun achtergronden

G. Driessen

1. Inleiding

Achtergronden

Sinds het schooljaar 1988/89 zijn in Nederland verschillende islamitische basisscholen gesticht. Inmiddels is hun aantal gegroeid tot 29, ofwel ongeveer 0.35% van het totaal aantal basisscholen (Commissie Aanpassing Scholenbestand, 1994). Op deze scholen zitten circa 4000 leerlingen, voornamelijk van Marokkaanse en Turkse herkomst. Volgens Shadid en Van Koningsveld (1992) betekent dit dat minder dan 4% van de kinderen met een islamitische achtergrond ook een islamitische basisschool bezoekt.

Niet iedereen is overtuigd van de wenselijkheid van zulke bijzondere scholen; daarover bestaat niet alleen verschil van mening onder niet-moslims, maar evenzeer onder moslims zelf (Teunissen, 1990). Argumenten die door voorstanders worden aangedragen voor eigen scholen zijn onder andere: ontevredenheid met het bestaande onderwijs; verbetering van de ouderparticipatie; bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen identiteit; emancipatie van de doelgroep (Aarsen & Jansma, 1993; Van Breenen, De Jong, De Klerk, Berdowski & Van der Steenhoven, 1991; Landman, 1992; Meyer, 1993; Teunissen, 1990). Shadid en Van Koningsveld (1992) vatten deze doelen samen tot: (1) versterking van de eigen identiteit, namelijk cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming in de islamitische geest; (2) verbetering van de onderwijskwaliteit, i.c. de schoolprestaties.

Tegenstanders van aparte islamitische scholen daarentegen, vrezen dat deze juist leiden tot isolement en segregatie in plaats van integratie, dat de Nederlandse normen en waarden niet goed tot hun recht komen, dat het puur gaat om nationaliteitsscholen, en dat het tot leegloop leidt bij bestaande scholen (Meyer, 1993). Men is bang dat deze scholen er niet op gericht zijn, respectievelijk er niet in zullen slagen hun leerlingen toe te rusten met adequate culturele bagage om als persoon en als groep een volwaardige plaats te verwerven in de Nederlandse samenleving (vgl. Teunissen, 1990). Kabdan (1992) voegt daar aan toe dat de stichting van dergelijke scholen eerder een ideologisch-politieke dan een religieuze aangelegenheid is. Met name traditioneel-fundamentalistisch georiënteerde groeperingen zouden er volgens hem gebruik van

maken. Onderzoek van Shadid en Van Koningsveld (1992) lijkt deze opvatting enigermate te ondersteunen. Van de 20 scholen die er in 1991/92 bestonden, typeerden zij er drie als 'liberaal', terwijl de overige 17 als 'orthodox' werden aangeduid. De eerste groep zou hoofdzakelijk op de Nederlandse samenleving zijn gericht, de tweede op de islamitische (vgl. Alkan, 1996; Canatan, 1993a; 1993b; Landman, 1992).

Ondanks de aangevoerde bezwaren wordt op beleidsniveau – en vaak ook door tegenstanders – een legalistisch standpunt ingenomen: volgens de grondwet heeft men formeel het recht om islamitische scholen te stichten, dus kan men er geen bezwaren tegen maken. Dit neemt overigens niet weg dat het stichtingsproces vaak een moeizaam en langdurig traject is. Veel medewerking van de centrale of lokale overheden krijgen de initiatiefnemers in het algemeen niet; sommigen gebruiken in dit verband zelfs de term 'ontmoedigingsbeleid' (vgl. Teunissen, 1990). Volgens Shadid en Van Koningsveld (1989) zouden er zonder de vrijheid van stichting waarschijnlijk geen islamitische scholen gekomen zijn.

In welke opzichten en in hoeverre de islamitische scholen zich onderscheiden van andere scholen is niet helemaal duidelijk. Volgens de centrale overheid behoren de scholen normaal te voldoen aan de wettelijke normen wat betreft het minimum aantal leerlingen; bovendien dient Nederlands de voertaal te zijn, moet het onderwijs worden gegeven door bevoegde leraren en het onderwijsprogramma in overeenstemming zijn met de eisen die daar in de Wet op het Basisonderwijs aan worden gesteld. Het is daarbij de taak van de rijksinspectie toe te zien op naleving van deze wettelijke regels (Teunissen, 1990). Onderzoek van Shadid en Van Koningsveld (1992) laat zien dat er verschillen zijn qua leerlingenpopulatie, bestuursamenstelling, en statuten (bv. de interpretatie van de islam; het beleid aangaande het godsdienstonderwijs; de naleving van islamitische gedragsvoorschriften voor leerkrachten en leerlingen). Het bijzondere karakter van de scholen komt tot uitdrukking in het feit dat er per week 1 à 3 uur godsdienstonderwijs wordt gegeven – overigens gewoonlijk niet in het Nederlands. Daarnaast volgen de kinderen 2.5 uur per week OETC onder schooltijd. De vormgeving en invulling van het onderwijs lijkt sterk afhankelijk van de plaats die de school inneemt op het continuüm liberaal – orthodox (vgl. Lammers, 1993; Teunissen, 1990). Zo wordt op een aantal scholen het lesmateriaal getoetst op de verenigbaarheid met islamitische normen, zitten jongens gescheiden van meisjes (binnen de klas of in aparte klassen), gelden er specifieke gedrags- en kledingvoorschriften, en is er ruimte voor gebedsoefening (Alkan, 1996; Canatan, 1993a; Teunissen, 1990). De indruk bestaat dat de meer-liberale scholen nauwelijks of niet afwijken van niet-islamitische scholen (Aarsen & Jansma, 1992). De onderwijsinspectie trekt op basis van een eigen onderzoek onder een zestal scholen soortgelijke conclusies (Inspectie van het Onderwijs, 1989; 1990).

Vermeldenswaardig is overigens dat, als gevolg van het ontbreken van vol-

doende bevoegde islamitische leerkrachten, ruim 70% van het team geen islamitische achtergrond heeft en alleen Nederlands spreekt. Dit wordt als een probleem ervaren in verband met het overdragen van de islamitische waarden en normen. Een spanningspunt is ook dat er onder de ouders – niet alleen tussen, maar evenzeer binnen de scholen – een grote verscheidenheid bestaat aan opvattingen en verwachtingen, een en ander afhankelijk van hun uiteenlopende achtergronden. Alkan (1996) acht het ook onjuist om in zijn algemeenheid over 'de moslims' te spreken. Hij stelt dat de islamitische gemeenschap zich kenmerkt door een veelheid aan organisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Bovendien bestaan er aloude controversen tussen de verschillende stromingen binnen de islam, waardoor de lokale gemeenschap gemakkelijk verdeeld kan raken. Een en ander maakt het uiterst moeilijk voor de leerkrachten om voor een bepaalde richting te kiezen. Volgens Aarsen en Jansma (1992) maken veel van de leerkrachten, en zeker de niet-moslims, daar dan ook weinig werk van. Mogelijk is dit ook een van de redenen waarom de ouderparticipatie vooralsnog te wensen overlaat en de brugfunctie van de leerkrachten niet gerealiseerd wordt. Een andere reden voor de gebrekkige ouderparticipatie is ongetwijfeld gelegen in het feit dat het bij de betreffende ouders veelal ontbreekt aan voldoende opleiding, aan beheersing van de Nederlandse taal en aan inzicht in het functioneren van het Nederlandse onderwijs. We zijn hiermee meteen bij een belangrijk aspect van het islamitische onderwijs aangekomen, namelijk dat het vooral tot stand lijkt te zijn gekomen door de inzet van een beperkt aantal religieuze dan wel politieke leiders, zaakwaarnemers, vertegenwoordigers, en dat het de vraag is in hoeverre de betreffende ouders zelf bij de oprichting en inrichting van het onderwijs betrokken zijn geweest (vgl. Kabdan, 1992; 1993).

Empirisch onderzoek naar de opbrengsten, c.q. het rendement van de islamitische scholen is nog niet voorhanden. Shadid en Van Koningsveld (1992) verwijzen in dit verband naar het onderzoek van de inspectie; deze verwacht een hogere doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Echter, deze verwachting is niet gebaseerd op empirisch onderzoek naar prestaties, maar op indrukken (Inspectie van het Onderwijs, 1989; 1990). Kabdan (1992; 1993) is aanmerkelijk minder optimistisch dan de inspectie; hij vreest dat als gevolg van het ontbreken van een Nederlandstalig referentiekader met name de taalachterstand zal toenemen. Aangezien er in het geheel geen Nederlandse leeftijdsgenoten zijn, zullen de kinderen in hun thuistaal communiceren, en niet in het Nederlands. Daar komt nog bij dat de kinderen ten behoeve van het koranonderwijs Klassiek-Arabisch moeten leren. Dit is voor alle leerlingen een vreemde taal en betekent dus een verzwaring van het lesprogramma. Bovendien verwacht Kabdan dat seculier-wetenschappelijke kennis en onderwerpen die tegen de religieuze opvattingen ingaan, niet onderwezen worden. Dit beperkt niet alleen de doorstroommogelijkheden in het voortgezet onderwijs, maar ook de integratie in de Nederlandse samenleving. Het gevolg daarvan is isolement en segregatie.

Enkele van Kabdans bezwaren kunnen gerelativeerd worden door een relatie te leggen naar de zogenaamde zwarte of concentratiescholen (vgl. Tesser, Van Praag, Van Dugteren, Herweijer & Van der Wouden, 1995). Immers, voor de leerlingen op deze scholen ontbreekt evenzeer het Nederlandse referentiekader en wordt veelal ook – via het OETC en/of koran-onderwijs – Arabisch geleerd (vgl. Driessen, 1994; Karsten, 1995; Meijnen & Riemersma, 1992). In hoeverre kinderen op islamitische scholen nu beter presteren dan kinderen op concentratiescholen is vooralsnog onduidelijk.

Probleemstelling

In bovenstaand overzicht van de achtergronden van het islamitische basisonderwijs hebben we diverse aspecten de revue laten passeren. Opvallend is dat er tot op heden nauwelijks empirisch onderzoek verricht is naar dit onderwijs. Weliswaar is er op zeer beperkte schaal onderzoek gedaan naar onderdelen van het islamitisch onderwijs, maar dat gebeurde veelal in de vorm van case-studies en documenten-analyse. Veel van wat er over dit onderwijs gezegd wordt, is gebaseerd op persoonlijke indrukken en veronderstellingen. Waar het met name aan ontbreekt is grootschalig, empirisch onderzoek.

Eén onderdeel in het bijzonder heeft tot nu toe slechts geringe aandacht gekregen, namelijk de leerlingen en hun ouders. Hoewel zij eigenlijk de hoofdrolspelers zijn in het islamitische basisonderwijs, figureren ze in de beperkte literatuur over dit onderwerp in de marge. Bovendien is er alle aanleiding te veronderstellen dat de ouders in het feitelijke reilen en zeilen van de schoolpraktijk ook maar een marginale positie innemen en in de schaduw staan van hun zaakwaarnemers.

Onlangs is er met de uitvoering van het cohort Primair Onderwijs ('Prima') uitgebreide, kwantitatieve informatie beschikbaar gekomen over ongeveer de helft van de islamitische scholen in Nederland. Deze gegevens hebben onder meer betrekking op kenmerken van de scholen, de leerlingen en hun ouders. Omdat dezelfde gegevens ook van bijna 700 andere basisscholen voorhanden zijn, zijn diverse vergelijkingen mogelijk.

Om meer duidelijk te krijgen over de kinderen en hun ouders concentreren we ons in dit artikel op de gezinssituatie van de leerlingen. Het primaire doel hiervan is te komen tot een eerste verkenning van de achtergronden van de leerlingen van islamitische scholen: onder welke omstandigheden groeien ze op, wat zijn de sociaal-etnische achtergronden van hun ouders, met welke culturele, linguïstische, godsdienstige en socialiserende invloeden worden ze thuis geconfronteerd? Om het beeld wat helderder te krijgen, richten we ons in dit exploratief onderzoek niet alleen op een beschrijving van de leerlingen op islamitische scholen, maar vergelijken we hun situatie ook met die van leerlingen op niet-islamitische scholen met een overeenkomstige sociaal-etnische leerlingenpopulatie. Bovendien vergelijken we hun gegevens ook nog met die van leerlingen op een landelijk representatieve steekproef van scholen.

2. Onderzoek

Steekproef

De gegevens voor dit artikel zijn afkomstig uit het cohort-onderzoek Primair Onderwijs. Dit betreft een longitudinaal onderzoek waarbij tweejaarlijks in het basisonderwijs gegevens worden verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/95 van start gegaan op bijna 700 basisscholen met in totaal circa 70000 leerlingen uit groep 2, 4, 6 en 8. Voor Prima is informatie verzameld bij scholen (leerkrachten en directies), leerlingen en hun ouders (vgl. Jungbluth & Meijnen, 1992). Voor het onderhavige artikel is relevant dat aan de ouders van leerlingen in groep 4 is verzocht een uitgebreide vragenlijst over henzelf, hun kinderen en de thuissituatie in te vullen. Het zijn de gegevens uit deze vragenlijst die we hierna zullen bespreken.

Aan Prima nemen 13 *islamitische scholen* deel waarvan oudergegevens zijn geretourneerd; dit is bijna de helft van het totaal aan islamitische scholen in Nederland. Deze groep van islamitische scholen vergelijken we hierna met twee andere groepen van scholen: een vergelijkingsgroep en een referentiegroep. Als criterium bij de samenstelling van de groep van *vergelijkingscholen* is de sociaal-etnische samenstelling gehanteerd. Dit houdt concreet in dat deze scholen een qua leerlingenpopulatie vergelijkbare sociaal-etnische samenstelling dienen te hebben als de islamitische scholen. Om dit te controleren is gebruik gemaakt van de door het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen gehanteerde 'schoolscore'. We hebben hiervoor gekozen omdat deze score de basis vormt voor het door de overheid gevoerde beleid gericht op bestrijding van onderwijsachterstanden, het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). De hoogte van de score geeft een indicatie van de mate van achterstand van de schoolpopulatie; op grond hiervan ontvangen de scholen extra personeelsformatie om die achterstanden aan te pakken. De schoolscore is gebaseerd op de zogenaamde wegingsfactoren uit het OVB en kan variëren van 100 tot 183. De score 100 wijst er op dat de ouders van het merendeel van de kinderen op die school een hoog opleidings- en beroepsniveau hebben, en bovendien dat de meeste kinderen van autochtone origine zijn. De score 183 daarentegen geeft aan dat de betreffende school voor 100% uit allochtone kinderen bestaat met ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau.

In de Prima-steekproef hebben we eerst de gemiddelde schoolscore van de deelnemende 13 islamitische scholen berekend; deze is 179. Vervolgens is in het overige deel van de steekproef een groep scholen gezocht met eenzelfde gemiddelde. Deze groep telt 14 scholen; het betreft de scholen met de hoogste schoolscore in dat deel van de steekproef. Elf van deze scholen zijn openbaar, 2 rooms-katholiek en 1 protestants-christelijk. Om vervolgens na te gaan in hoeverre de 13 islamitische scholen uit Prima in termen van hun sociaal-etnische samenstelling vergelijkbaar zijn met de gehele groep islamitische scholen, is gebruik gemaakt van het scholenbestand van het ministerie van Onder-

wijs en Wetenschappen. We hebben daarbij de 13 aan Prima deelnemende islamitische scholen op hun schoolscore vergeleken met de overige, niet-deelnemende islamitische scholen. Daaruit kwam naar voren dat de score in beide groepen gelijk was, namelijk 179. We kunnen op grond van beide bevindingen dus concluderen dat de sociaal-etnische samenstelling van de islamitische scholen niet verschilt van die van de vergelijkingsscholen in de Prima-steekproef en bovendien ook niet afwijkt van die van de resterende islamitische scholen in de gehele populatie van basisscholen.

Binnen de totale Prima-steekproef van 692 scholen kan een representatief deel worden onderscheiden van 416 scholen. De representativiteit is bepaald ten aanzien van de volgende kenmerken: schoolscore, denominatie, urbanisatiegraad, en provincie. Met betrekking tot denominatie is er een lichte oververtegenwoordiging van katholieke scholen en een ondervertegenwoordiging van openbare scholen. Tegelijkertijd is er – met het vorige samenhangend – een lichte oververtegenwoordiging van Limburg en een ondervertegenwoordiging van Noord-Holland (vgl. Driessen, Jungbluth, Van Langen & Vierke, 1996). Dit (nagenoeg) representatieve deel van de Prima-steekproef gebruiken we in de analyses als referentiecategorie; de betreffende scholen worden hierna aangeduid als *referentiescholen*.

Respons

De gegevens waarover we hierna rapporteren zijn verzameld via een schriftelijke vragenlijst die door de ouders van de leerlingen moest worden ingevuld. De respons op dergelijke onderzoeksinstrumenten is vaak een problematische zaak. Voor het onderhavige onderzoek geldt dit des te meer aangezien het allochtone ouders betreft. Uit ander onderzoek is bekend dat velen van hen niet kunnen lezen en schrijven – niet in hun moedertaal en veelal evenmin in het Nederlands. Özgüzel (1994) bijvoorbeeld, schat dat 31% van de Turkse vrouwen in Nederland functioneel analfabeet is tegen 18% van de mannen. Voor de Marokkanen is de situatie nog ongunstiger; volgens Van der Mee (1989) is 72% van de vrouwen en 38% van de mannen analfabeet. Ondanks het feit dat de bij de vragenlijst gevoegde begeleidende brief ook in het Turks en Arabisch was gesteld en hoewel de ouders bij eventuele problemen met het invullen geadviseerd werd te rade te gaan bij familie, buren of leerkrachten, is de respons voor bepaalde subcategorieën niet erg hoog – overigens ook niet lager dan in vergelijkbaar onderzoek. Op de 13 islamitische scholen zaten 347 leerlingen in groep 4; de 14 scholen uit de vergelijkingsgroep telden 409 leerlingen. De respons op de oudervragenlijsten verschilt sterk voor beide groepen: 62, respectievelijk 48%. In de referentiegroep gaat het om 9671 leerlingen, met een ouderrespons van 79%.

Om althans enige indruk te krijgen van een eventuele selectiviteit van de non-respons hebben we twee soorten analyses verricht. Eerst zijn we nagegaan of de verschillen in respons tussen de drie scholen-categorieën afhankelijk zijn van de milieu-achtergrond van de ouders. We konden deze vergelijking uit-

voeren omdat we dit type informatie (ook) van de scholen hadden verkregen. Concreet hebben we gekeken of het gemiddelde opleidingsniveau van de vaders en moeders die de vragenlijst hadden geretourneerd, verschilde van dat van degenen die dat niet hadden gedaan. Binnen de islamitische en binnen de vergelijkingsscholen bleek er geen verschil te zijn. Binnen de referentiescholen echter was er een verschil van 0.35 standaarddeviatie wat betreft het opleidingsniveau van de vaders, en 0.45 standaarddeviatie wat betreft dat van de moeders. De lager-opgeleiden hebben iets vaker de vragenlijst niet geretourneerd dan de hoger-opgeleiden. Daarnaast hebben we gecontroleerd of de taal- en rekenprestaties van de leerlingen met en de leerlingen zonder oudergegevens verschilden. Ook hier bleken geen verschillen op te treden binnen de islamitische en vergelijkingsscholen, maar opnieuw wel binnen de referentiescholen. Voor taal was dat verschil 0.41 standaarddeviatie en voor rekenen 0.31 standaarddeviatie, hetgeen betekent dat leerlingen zonder oudergegevens wat lager presteren dan leerlingen met die gegevens.

Wat zijn nu de consequenties van deze bevindingen? Ondanks verschillen in respons zijn er ten aanzien van de vergelijking van islamitische scholen met vergelijkingsscholen geen aanwijzingen dat die te maken hebben met het opleidingsniveau van de ouders en evenmin met het prestatieniveau van hun kinderen. Voor de referentiescholen zijn er echter wel geringe verschillen: als de oudergegevens ontbreken is het opleidings- en prestatieniveau lager. Hoewel we daarin terughoudend willen zijn, kan dit laatste er op wijzen dat een deel van de wel beschikbare gegevens mogelijk een iets te gunstig beeld laat zien. Als gevolg van de non-respons zijn de aantallen leerlingen met oudergegevens uiteindelijk als volgt over de drie scholen-categorieën verdeeld: de islamitische scholen tellen 216 leerlingen, de vergelijkingsscholen 198 leerlingen en de referentiescholen 7656 leerlingen.

Resultaten

Univariate analyses

Hierna geven we in Tabel 1 een overzicht van de verschillende kenmerken uit de oudervragenlijst. We hebben ze ter wille van de overzichtelijkheid ingedeeld in enkele inhoudelijke categorieën, die overigens niet al te absoluut dienen te worden opgevat. In de tabel staan in de meest linker kolom de kenmerken genoemd, met daarbij een korte aanduiding hoe ze geïnterpreteerd moeten worden. Voor zover van toepassing geven we tussen haakjes ook de range aan (bv. 1-4). In de tweede en derde kolom staan de gemiddelden op deze kenmerken voor de leerlingen op islamitische, respectievelijk vergelijkingsscholen. De vierde kolom geeft de 'gepoolde' standaarddeviatie van beide groepen. De vijfde kolom betreft de correlatie tussen het op een islamitische dan wel vergelijkingsschool zitten enerzijds en het betreffende kenmerk anderzijds. Als deze samenhang significant ($p \leq 0.05$) is, wordt dat met een asterisk aangegeven. In de twee laatste kolommen staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de referentiescholen.

Tabel 1: Vergelijking gezins- en leerlingkenmerken naar islamitische scholen, vergelijkingsscholen en referentiescholen (gemiddelden, standaarddeviaties, correlaties)

	isl. gem.	verg. gem.	sd	r	ref. gem.	sd
<i>Gezinsstructurele kenmerken:</i>						
moeder aanwezig (% ja)	99	91	22	-.17*	98	13
vader aanwezig (% ja)	92	80	34	-.17*	94	24
aantal kinderen	3.9	3.5	1.9	-.11	2.6	1.1
geboortjaar moeder (19..)	59.6	60.2	6.8	.05	58.1	4.4
geboortjaar vader (19..)	56.0	56.0	8.6	.00	55.5	5.0
geboorteland moeder (% buitenland)	93	92	26	-.02	10	31
geboorteland vader (% buitenland)	96	97	19	.01	10	30
verblijfsduur moeder (jaren)	12.4	13.2	5.9	.07	16.1	10.0
verblijfsduur vader (jaren)	15.8	17.2	7.1	.10	19.2	11.7
nationaliteit moeder (% buitenlandse)	82	62	45	-.22*	5	22
nationaliteit vader (% buitenlandse)	78	58	47	-.21*	5	22
opleiding moeder (1-7)	1.8	1.8	1.4	.00	3.5	1.6
opleiding vader (1-7)	2.3	2.1	1.7	-.06	3.8	1.8
beroep moeder (1-6)	2.0	2.1	1.6	.04	3.6	1.7
beroep vader (1-6)	2.2	2.0	1.5	-.08	3.9	1.7
inkomen moeder (1-10)	2.5	2.5	1.4	.00	2.1	1.6
inkomen vader (1-10)	3.4	3.5	1.4	.00	5.6	2.1
<i>Gezinsculturele kenmerken:</i>						
taal- en cultuurgemeenschap moeder (% buitenl.)	90	83	34	-.09	7	25
taal- en cultuurgemeenschap vader (% buitenl.)	88	87	33	-.01	7	26
taal- en cultuurgemeenschap kind (% buitenl.)	84	73	41	-.13*	5	23
beheersing Nederlands moeder verstaan (1-3)	2.2	2.3	.7	.09	2.9	.3
beheersing Nederlands moeder spreken (1-3)	2.0	2.1	.8	.06	2.9	.4
beheersing Nederlands moeder lezen (1-3)	1.9	2.0	.9	.09	2.9	.3
beheersing Nederlands moeder schrijven (1-3)	1.8	1.9	.8	.08	2.9	.4
beheersing Nederlands vader verstaan (1-3)	2.5	2.5	.6	.04	2.9	.3
beheersing Nederlands vader spreken (1-3)	2.3	2.4	.7	.09	2.9	.3
beheersing Nederlands vader lezen (1-3)	2.3	2.3	.8	.03	2.9	.4
beheersing Nederlands vader schrijven (1-3)	2.1	2.2	.8	.02	2.8	.5
tevredenheid leven moeder (1-5)	2.9	2.9	.9	.05	3.8	.6
tevredenheid leven vader (1-5)	2.7	2.8	.9	.07	3.2	.8
beïnvloedbaarheid leven moeder (1-5)	2.9	3.1	.9	.10	3.8	.6
beïnvloedbaarheid leven vader (1-5)	2.8	2.9	.9	.08	3.3	.8
lezen boeken moeder (uur p/w)	2.2	2.1	3.3	-.01	3.2	3.6
lezen kranten moeder (uur p/w)	1.4	1.6	2.2	.04	2.7	2.1
lezen tijdschriften moeder (uur p/w)	1.4	1.5	.8	.02	1.9	1.8
lezen boeken vader (uur p/w)	2.8	2.3	3.4	-.07	1.8	3.0
lezen kranten vader (uur p/w)	2.6	2.5	2.6	-.02	3.6	2.7
lezen tijdschriften vader (uur p/w)	1.3	1.0	2.2	-.06	1.8	2.0
<i>Gezinspedagogische kenmerken:</i>						
belang geloof opvoeding (1-4)	3.9	3.4	.7	-.36*	2.6	1.0
belang leren moedertaal (1-3)	2.8	2.6	.6	-.16*	2.6	.7
belang traditioneel schoolaangepast gedrag (1-4)	3.4	3.3	.4	-.02	3.0	.4
belang zelfstandig, kritisch gedrag (1-4)	3.1	3.0	.7	-.06	3.1	.6
praten met kind over lezen, tv, spelen (1-4)	2.6	2.6	.6	.04	2.4	.5
bezoek ouderavonden e.d. (1-3)	2.5	2.4	.7	-.05	2.7	.5
praten met leerkracht (1-3)	2.3	2.1	.8	-.12*	2.1	.7
tevredenheid over school (1-4)	3.2	3.1	.5	-.14*	3.1	.5

<i>Leerlingenkenmerken:</i>						
geslacht (% jongens)	53	47	50	-.06	49	50
geboorteland kind (% buitenland)	21	22	41	.01	4	20
verblijfsduur in Nederland (jaren)	3.8	5.2	2.3	.30*	4.2	2.3
spreektaal met moeder (% buitenl. taal)	84	69	42	-.17*	5	21
spreektaal met vader (% buitenl. taal)	79	71	43	-.10	5	21
spreektaal met broers/zussen (% buitenl. taal)	30	26	45	-.03	2	14
spreektaal met vriend(inn)en (% buitenl. taal)	15	7	31	-.12	1	7
tijdstip opstaan wekdagen (uur)	7.1	7.3	.4	.20*	7.1	.3
tijdstip naar bed wekdagen (uur)	20.1	20.2	.7	.07	19.6	.5
tijdstip opstaan weekend (uur)	8.3	8.4	1.0	.08	7.9	.8
tijdstip naar bed weekend (uur)	21.3	21.4	1.0	.06	20.7	.7
uren slapen wekdagen p/d	10.4	10.6	1.3	.05	10.8	.9
uren slapen weekend p/d	10.6	10.5	1.8	-.02	10.4	1.1
tv-kijken wekdagen (1-5)	2.7	3.0	1.1	.13*	2.0	.9
tv-kijken weekend (1-5)	3.8	4.1	1.1	-.12*	3.1	1.1
lezen wekdagen (1-5)	2.4	2.2	1.1	-.09	1.8	.8
lezen weekend (1-5)	2.4	2.3	1.2	-.05	1.9	.9
bezoek crèche e.d. (% ja)	21	40	46	.21*	81	39
jaren crèche, kdv, psz	1.9	2.0	1.0	.05	1.9	.7
instroomgroep ba.o. (1-4)	1.5	1.4	1.0	-.05	1.1	.5
zittenblijven ba.o. (% ja)	19	31	43	.14*	14	35
OETC-deelname (% ja)	80	52	48	-.30*	-	-
uren OETC p/w	3.9	3.6	4.7	-.03	-	-
koran-onderwijs (% ja)	83	42	48	-.42*	3	17
uren koran-onderwijs p/w	3.9	5.2	3.6	.17*	4.2	4.5
frequentie huiswerk (1-3)	2.0	1.6	.6	-.35*	1.7	.6
frequentie hulp huiswerk van moeder (1-3)	1.8	1.8	.7	-.01	2.4	.6
frequentie hulp huiswerk van vader (1-3)	1.9	1.8	.7	-.09	2.0	.6
frequentie hulp huiswerk van broers/zussen (1-3)	2.1	2.1	.7	-.03	1.4	.6
welbevinden (1-5)	4.1	4.1	.5	.03	4.3	.5
zelfvertrouwen (1-5)	3.8	3.7	.6	-.06	3.7	.6
sociaal gedrag (1-5)	3.6	3.6	.8	-.06	3.8	.7
werkhouding (1-5)	3.5	3.4	.6	-.13*	3.6	.6
risico-leerling (1-5)	2.3	2.3	.6	-.03	2.1	.7
cognitieve capaciteiten (1-5)	4.0	3.9	.6	-.06	3.8	.7

* $p \leq .05$

Bij de bespreking van de gegevens in de tabel hierna letten we er vooral op of er een significant verband is tussen het al-dan-niet bezoeken van een islamitische school en het betreffende kenmerk. Meestal komt het aangehouden significantieniveau van $p \leq 0.05$ overeen met een correlatie van rond de 0.15. Wanneer er een samenhang is, is het vervolgens interessant na te gaan waaruit de verschillen tussen de islamitische en vergelijkingsscholen bestaan. Qua uitleg richten we ons vooral op de relevante kenmerken; de vergelijking staat hier centraal. Als we over verschillen spreken, bedoelen we in principe steeds verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen. Als we verschillen met referentiescholen bedoelen, geven we dat expliciet aan. Voor uitgebreide informatie over de variabelen en hun operationalisatie en de constructie van schaa scores verwijzen we naar Driessen, Jungbluth, Van Langen & Vierke (1996).

Gezinsstructurele kenmerken

Met betrekking tot zowel de aanwezigheid van de moeder als van de vader zijn er relevante verschillen. Leerlingen van vergelijkingsscholen groeien in circa 10, respectievelijk 20% van de gevallen op in gezinnen zonder moeder, respectievelijk vader. Leerlingen op islamitische scholen daarentegen komen veel vaker uit twee-oudergezinnen; slechts in 1, respectievelijk 8% is er geen moeder dan wel vader. Overigens betreffen in beide groepen van scholen minder dan 1% van de eenoudergezinnen Surinaamse en Antilliaanse ouders; in het overgrote deel van de gevallen gaat het om Turkse en Marokkaanse ouders (1.4 tot 11.8%). Verschillen tussen islamitische en referentiescholen wat betreft de aanwezigheid van de ouders zijn gering. Leerlingen van islamitische en vergelijkingsscholen komen uit gezinnen met relatief veel kinderen, gemiddeld 3.5 tot 3.9. In de referentiegroep ligt dat aantal veel lager, namelijk ruim 2.5. Qua leeftijd van de ouders onderscheiden de scholen-categorieën zich nauwelijks. De moeders zijn rond de 35 jaar en de vaders rond de 38 jaar. Evenmin zijn er verschillen wat betreft het percentage ouders dat in het buitenland is geboren, althans niet tussen de islamitische en vergelijkingsscholen. Uiteraard zijn die er wel ten opzichte van de referentiescholen; landelijk is 10% van de ouders in het buitenland geboren. Nadere analyse van dit gegeven brengt aan het licht dat er wel verschillen zijn in de etnische herkomst, gedefinieerd in termen van het specifieke geboorteland van de ouders. Van de moeders op islamitische scholen is 42% van Turkse en eveneens 42% van Marokkaanse herkomst; 7% is in Nederland en de rest (10%) is elders geboren. Op de vergelijkingsscholen zijn de overeenkomstige percentages 33, 28, 8 en 31 (met 14% van Surinaamse herkomst). Met betrekking tot het geboorteland van de vaders gaat het in beide groepen van scholen om 45, 43, 4 en 8%, respectievelijk 36, 31, 4 en 30% (met 10% van Surinaamse herkomst). De gelijke schoolscore laat dus onverlet dat er een verschil is in etnische samenstelling van de schoolpopulaties; we komen hier later op terug. De verblijfsduur van de ouders verschilt niet significant. Dit neemt niet weg dat allochtone ouders van referentiescholen 2 à 3 jaar langer in Nederland verblijven dan die van vergelijkingsscholen, die op hun beurt weer 1 à 2 jaar langer hier zijn dan die van islamitische scholen. Ten aanzien van de nationaliteit is er wel een groot verschil van 20%. Ouders uit de vergelijkingsgroep hebben aanzienlijk vaker de Nederlandse nationaliteit. Qua opleiding, beroep en inkomen onderscheiden de ouders van islamitische en vergelijkingsscholen zich niet. Wel zijn er weer grote verschillen met de referentiescholen. Om een indruk te geven van de inhoud hiervan het volgende. Bij opleiding komt de score 2 overeen met 'lager onderwijs voltooid' en betekent de score 4 'mbo voltooid'. Bij beroep betekent 2 'geschoold arbeider' en 4 'kleine zelfstandige'. Bij het inkomen ligt de score 3 tussen de 1500 en 2000 gulden en 6 tussen de 3000 en 3500 gulden netto per maand. Dat het gemiddelde inkomen van de moeders uit de referentiegroep lager ligt dan dat van de islamitische en vergelijkingsgroep heeft mo-

gelijk te maken met het feit dat de moeders uit de referentiegroep minder uren werken.

Gezinsculturele kenmerken

Met name moeders en kinderen uit de groep islamitische scholen zijn sterker op een niet-Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap gericht; voor vaders speelt dat niet. Ten aanzien van de onderscheiden aspecten van de beheersing van de Nederlandse taal zijn er geen verschillen. De score 2 betekent hier 'matig', de score 3 'goed'. Aan de ouders zijn enkele vragen gesteld over de mate van tevredenheid over hun financiële situatie, hun opleiding, de werksituatie en de woonsituatie. De score 1 houdt in 'zeer ontevreden' en de score 5 'zeer tevreden'. De ouders uit de islamitische en vergelijkingsgroep zitten in het midden; de ouders uit de referentiegroep daarentegen scoren duidelijk hoger. Vervolgens is over dezelfde onderwerpen gevraagd of de ouders de indruk hebben dat ze die aspecten kunnen beïnvloeden. De score 1 betekent 'geen invloed', 3 staat voor 'weinig invloed' en 5 voor 'zeer veel invloed'. De ouders uit de islamitische en vergelijkingsgroep zijn niet optimistisch over hun invloed; die uit de referentiegroep hebben daar wat meer hoop op. Dan het leesgedrag. Op geen van de leesaspecten zijn er verschillen, niet voor de moeders en evenmin voor de vaders. Ook hier zijn er wel weer relatief grote verschillen met de referentiegroep.

Gezinspedagogische kenmerken

Ouders van islamitische scholen hechten zeer veel belang aan de plaats van het geloof in de opvoeding (bijna de maximale score), meer dan ouders uit de vergelijkingsgroep, en veel meer dan ouders uit de referentiegroep. Ook wordt het leren van de moedertaal zeer belangrijk gevonden, significant meer dan in de vergelijkingsgroep. De volgende twee kenmerken 'het belang van traditioneel, schoolaangepast gedrag' en 'het belang van zelfstandig, kritisch gedrag' zijn tot stand gekomen op basis van een aantal uitspraken. Op beide kenmerken zijn er geen verschillen; wel is er op het eerste kenmerk een verschil met de referentiegroep. In die groep hecht men minder aan aangepast gedrag. Met het kind praten over lezen, tv-kijken en spelen laat geen verschillen zien; opvallend is dat men dit in de referentiegroep wat minder doet, hetgeen volgens de huidige theorieën hierover (bv. Leseman, 1989) als ongunstiger kan worden opgevat. Wat betreft het bezoek van ouderavonden, rapportbesprekingen, 10-minutengesprekken e.d. is er geen verschil; dit ligt wel wat lager dan in de referentiegroep. Op islamitische scholen praat men wat meer met de leerkracht dan op vergelijkingsscholen; echter even vaak als op referentiescholen. Op zich zegt dit overigens niet zoveel; vaak gaat men immers (pas) met de leerkracht praten als er problemen zijn. De tevredenheid over de school is bepaald op basis van een achttal uitspraken. Ouders van islamitische scholen zijn het meest tevreden, tevredener dan zowel ouders op vergelijkingsscholen als ook referentiescholen.

Leerlingenkenmerken

Wat het geslacht betreft zijn er weliswaar verschillen, maar deze zijn niet significant. Op islamitische scholen zitten wat meer jongens dan op vergelijkingscholen. Evenmin zijn er verschillen qua geboorteland; ruim 20% van de leerlingen is buiten Nederland geboren. Nadere analyse van dit gegeven maakt duidelijk dat van de kinderen op islamitische scholen 8% in Turkije en 7% in Marokko is geboren; ruim 4% van de kinderen is afkomstig uit Somalië. In de vergelijkingsgroep is iets minder van de kinderen in Turkije geboren, namelijk 5%; daarentegen is een groter aandeel afkomstig van Marokko, te weten 9%. Ruim 4% van hen is in Suriname geboren. Deze percentages steken overigens schril af tegen het percentage leerlingen uit de referentiegroep; daar gaat het in totaal slechts om 4% die in het buitenland zijn geboren. Hoewel er dus geen verschil is in termen van het aandeel kinderen dat in het buitenland is geboren, blijkt dat leerlingen van islamitische scholen die elders zijn geboren veel korter in Nederland verblijven; het verschil is bijna anderhalf jaar. Terzijde: een en ander houdt wel in dat gemiddeld genomen deze kinderen (waarvan het absolute aantal overigens gering is) vanaf groep 1 aan het Nederlandse basisonderwijs deelnemen. De vragen over de spreektaal zijn aan alle ouders, ongeacht hun etnische herkomst, gesteld. In het algemeen spreken kinderen van islamitische scholen vaker een buitenlandse taal dan kinderen van vergelijkingscholen. Alleen voor de moeders is dit verschil echter significant. We zien in deze gegevens trouwens een duidelijk generatie-effect. Met moeders wordt relatief veel in een niet-Nederlandse taal gecommuniceerd, met vaders wat minder, met broers en zussen aanzienlijk minder en met vrienden en vriendinnen nog weer minder (vgl. Driessen, 1992). In verhouding zien we eenzelfde patroon binnen de referentiegroep terugkeren. Leerlingen van islamitische scholen staan door de week significant vroeger op om naar school te gaan. Misschien heeft dit te maken met het feit dat ze wat langer moeten reizen om bij hun school te komen. Ze gaan echter niet vroeger naar bed. In het weekend zijn er geen noemenswaardige verschillen wat betreft het opstaan en naar bed gaan. De twee vragen over het aantal uren slapen hebben betrekking op de uren dat de leerlingen daadwerkelijk slapen, en niet op de uren dat ze in bed liggen. In dit opzicht zijn er geen verschillen tussen de twee groepen. Leerlingen uit de vergelijkingsgroep kijken wel significant vaker tv. De score 2 wil zeggen '1 à 2 uur per dag', 3 betekent '2 à 3 uur per dag' en 4 houdt in '3 à 4 uur per dag'. Daarnaast is er ook een groot verschil ten opzichte van de referentiegroep: die kijkt nog veel minder tv. Bij lezen betekent de score 1 'minder dan ½ uur per dag', 2 wil zeggen '½ à 1 uur per dag', en 3 '1 à 1½ uur per dag'. Ofschoon leerlingen op islamitische scholen wat meer lezen is dit verschil niet significant. Opvallend is overigens dat zij wel veel meer lezen dan leerlingen uit de referentiegroep. Leerlingen van islamitische scholen zijn relatief gezien maar weinig naar een crèche, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf geweest; krap 20% heeft een dergelijke instelling bezocht. Dat is slechts de helft van de vergelijkingsgroep, en maar een vierde van de referentiegroep. Het aantal jaren dat deze

instellingen zijn bezocht is echter voor de drie groepen gelijk, rond de 2 jaar. Als we kijken naar het moment dat de leerlingen in het basisonderwijs zijn begonnen, zien we geen verschillen: voor beide groepen is dat halverwege groep 1. Dit wijkt wel af van de leerlingen uit de referentiegroep; deze is namelijk ongeveer 4 maanden eerder gestart. Qua zittenblijven zijn er grote verschillen: op islamitische scholen is dat minder dan 20% en op vergelijkingsscholen ruim 30%. Bij dit gegeven is overigens enige terughoudendheid op zijn plaats, omdat niet duidelijk is op welke school de leerlingen zijn blijven zitten. Er zijn namelijk gronden om te veronderstellen dat de leerlingen van de islamitische scholen vaker eerst op een andere school hebben gezeten dan leerlingen van de vergelijkingsscholen. Immers, toen de islamitische scholen zijn opgericht, zijn ze in een keer met alle jaargroepen gestart. Dit houdt dus in dat alle leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 uit de eerste lichting eerst op andere scholen hebben gezeten. Significante verschillen zijn er wat betreft het volgen van de lessen Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC): 80 versus 48%. Het aantal uren dat de leerlingen dit onderwijs volgen is voor beide scholen nagenoeg gelijk. Ook wat het volgen van koran-onderwijs betreft zijn er erg grote verschillen: 83 versus 48%. Opmerkelijk is vervolgens dat het aantal uren dat de leerlingen van de vergelijkingsscholen koran-onderwijs volgen juist hoger ligt. Op islamitische scholen wordt vaker huiswerk opgegeven dan op vergelijkingsscholen, en ook vaker dan op referentiescholen; 2 wil in dit verband zeggen 'soms' en 3 'vaak'. Wat betreft hulp bij dat huiswerk zijn er weer geen verschillen; 1 is '(bijna) nooit', 2 'soms' en 3 'vaak'. In de referentiegroep geven moeders vaker hulp, terwijl in de twee andere groepen de leerlingen aanzienlijk vaker hulp krijgen van broers en zussen. Dan de zes houdings- en gedragsaspecten. Deze zijn tot stand gekomen op basis van circa 30 uitspraken. Alleen de werkhouding van leerlingen uit de islamitische groep is wat beter; geen verschillen zijn er met betrekking tot het welbevinden, het zelfvertrouwen, sociaal gedrag, de inschatting dat het kind risico loopt leerproblemen te krijgen op school en de cognitieve capaciteiten. In het algemeen wijken de leerlingen in deze opzichten ook niet of nauwelijks af van de leerlingen uit de referentiegroep.

Multivariate analyse

Hierboven hebben we een overzicht gegeven van kenmerken waarop leerlingen op islamitische scholen al-dan-niet verschillen van hun jaargenoten op vergelijkingsscholen. We hebben gezien dat, voor zover er zich verschillen voordoen, deze in het algemeen niet erg groot zijn. Niet meer dan drie correlaties komen boven de 0.30 uit; de maximale correlatie bedraagt -0.42. Teneinde deze verschillen samen te vatten hebben we gebruik gemaakt van stepwise regressie-analyse met het op een islamitische dan wel vergelijkingsschool zitten van de leerlingen als de afhankelijke variabele. Het resultaat van een dergelijke multivariate analyse is een gewicht per kenmerk dat het relatieve belang aangeeft – uiteraard rekening houdend met de overige kenmerken in de analyse

(vgl. Tabachnick & Fidell, 1989; Tacq, 1991). Voor deze analyse is een selectie genomen van die kenmerken, die een significante univariate samenhang laten zien; deze zijn in Tabel 1 met een asterisk aangegeven. Eén kenmerk is overigens niet meegenomen, namelijk de verblijfsduur van de leerlingen; het aantal leerlingen op wie dit kenmerk van toepassing was, is erg gering. In totaal resteerden daarna nog 19 kenmerken. In Tabel 2 geven de kern van de analyseresultaten weer. De tabel bevat de gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten (bèta's) en de percentages (additioneel) verklaarde variantie. Alleen de vijf belangrijkste kenmerken zijn opgenomen (allemaal $p < 0.01$). Deze verklaren in totaal 25.9% van de variantie, hetgeen 79.0% is van de 32.7% variantie die door de 19 kenmerken samen wordt verklaard.

Tabel 2: Samenvatting resultaten regressie-analyse (gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten en % verklaarde variantie)

	bèta	verkl. var.
deelname koran-onderwijs	-.14	10.0%
frequentie huiswerk	-.25	+7.4%
belang geloof opvoeding	-.18	+3.9%
tijdstip opstaan wekdagen	.17	+2.8%
tevredenheid over school	-.13	+1.8%
		totaal 25.9%

De leerlingen in beide groepen van scholen onderscheiden zich volgens de regressie-analyses met name doordat leerlingen op islamitische scholen veel vaker koran-onderwijs volgen. Dit ligt om twee redenen voor de hand. Op de eerste plaats hebben we gezien dat de vergelijkingsscholen weliswaar eenzelfde achterstandsfactor hebben als de islamitische scholen, maar dat er op vergelijkingsscholen meer leerlingen uit etnische groepen zitten die normaliter niet het islamitische geloof aanhangen. Een tweede reden is dat koran-onderwijs op de islamitische scholen in principe deel uitmaakt van het reguliere lesprogramma. Dat toch niet alle leerlingen koran-onderwijs volgen, heeft wellicht te maken met het feit dat er problemen zijn (geweest) met het vinden van gekwalificeerde godsdienstleerkrachten (vgl. Aarsen & Jansma, 1992) en dat er ook vrijstelling wordt gegeven voor dergelijk onderwijs (Shadid & Van Koningsveld, 1992). Verder ligt de frequentie waarmee de leerlingen op islamitische scholen huiswerk opkrijgen veel hoger. Mogelijk maakt dit deel uit van een gerichte strategie van deze scholen om meer te doen aan het wegwerken van onderwijsachterstanden van allochtone kinderen dan op 'reguliere' basis-scholen gebeurt. Ook voor de hand liggend is de bevinding dat ouders van kinderen op islamitische scholen meer belang hechten aan de plaats van het geloof in de opvoeding; waarschijnlijk is dit een van de belangrijkste motieven geweest hun kinderen juist naar deze scholen te sturen. Een belangrijk verschil ligt ook in het tijdstip waarop de leerlingen van islamitische scholen door de week opstaan. Omdat een deel van de islamitische scholen niet in het directe

voedingsgebied ligt – het schoolgebouw ligt niet in de wijk waar de betreffende ouders wonen – zal een groot deel van de leerlingen relatief ver moeten reizen (vgl. Lammers, 1993) en daartoe eerder moeten opstaan. Een laatste belangrijk onderscheidend kenmerk betreft het oordeel over de school en het onderwijs dat daar wordt gegeven; ouders van kinderen op islamitische scholen zijn daar tevredener over dan ouders van kinderen op vergelijkingscholen.

Een nadere selectie

Tot nu toe hebben we één criterium gehanteerd voor de selectie van de vergelijkingscholen, namelijk de schoolscore. Deze geeft zoals gezegd een indicatie van de achterstand op schoolniveau. Uit de analyses is echter gebleken dat er verschillen bestaan in de etnische samenstelling van de scholenpopulaties. Hoewel het merendeel van de kinderen van Turkse of Marokkaanse herkomst is, onderscheiden de islamitische en vergelijkingscholen zich hierin. Om de vergelijking van de gezinsachtergronden nog wat zuiverder te krijgen, hebben we aanvullend de etnische herkomst – geoperationaliseerd via het geboorteland van de ouders – als extra selectiecriterium ingevoerd. Concreet betekent dit dat we de analyses voor Tabel 1 herhaald hebben, maar nu alleen voor de subgroep Turken en Marokkanen in beide schooltypen. Voor de islamitische scholen ging het om 136 en voor de vergelijkingscholen om 99 leerlingen. De resultaten van deze analyses staan in Tabel 3 vermeld. We beperken ons bij de presentatie tot die kenmerken, waarop de subgroep Turken en Marokkanen zich op de islamitische scholen significant onderscheidt van die op de vergelijkingscholen, dan wel die voor de totale groep wel significant waren (vgl. Tabel 1), maar voor de subgroep Turken en Marokkanen niet.

Als we de gegevens in Tabel 3 overzien, dan blijkt dat er vergeleken met Tabel 1 weinig verschillen zijn opgetreden. Op sommige kenmerken zijn de verschillen groter geworden, op andere daarentegen zijn ze kleiner geworden of helemaal verdwenen. Veel kleiner geworden zijn de verschillen met betrekking tot: het percentage ouders met een buitenlandse nationaliteit (was 20 %-punten lager in de vergelijkingsgroep); het percentage ouders dat hun kind tot een buitenlandse taal- en cultuurgemeenschap rekent (was 10 %-punten lager); het belang dat aan het geloof wordt gehecht en aan het leren van de moedertaal (was geringer); het percentage kinderen dat een buitenlandse taal met hun moeder spreekt (was 10 %-punten lager); het percentage kinderen dat een crèche heeft bezocht (was 10 %-punten hoger); het percentage kinderen dat OETC en koran-onderwijs volgt (was 10 %-punten hoger). Groter geworden zijn de verschillen ten aanzien van: het aantal uren dat de moeders boeken lezen (lag flink hoger); bezoek ouderavonden en tevredenheid met school (was minder); verblijfsduur van de kinderen (was langer); tijdstippen opstaan en naar bed gaan (was later).

Evenals voor de totale groep hebben we ook hier weer regressie-analyse toegepast op de (univariaat) significante kenmerken. Zoals te verwachten viel, komen hier ongeveer dezelfde variabelen naar voren die het meest bepalend

Tabel 3: Vergelijking gezins- en leerlingkenmerken naar islamitische scholen, vergelijkingsscholen en referentiescholen, subgroep Turken en Marokkanen (gemiddelden, standaarddeviaties, correlatie voor de subgroep Turken en Marokkanen en correlatie voor de totale steekproef)

	isl. gem.	verg. gem.	sd	r T/M.	r tot.
<i>Gezinsstructurele kenmerken:</i>					
moeder aanwezig (% ja)	98	89	23	-.21*	-.17*
vader aanwezig (% ja)	92	81	33	-.16*	-.17*
nationaliteit moeder (% buitenlandse)	83	82	38	-.00	-.22*
nationaliteit vader (% buitenlandse)	78	80	41	.02	-.21*
<i>Gezinsculturele kenmerken:</i>					
taal- en cultuurgemeenschap kind (% buitenl.)	86	84	35	-.03	-.13*
lezen boeken moeder (uur p/w)	2.1	1.2	2.5	-.17*	-.01
<i>Gezinspedagogische kenmerken:</i>					
belang geloof opvoeding (1-4)	3.9	3.7	.6	-.19*	-.36*
belang leren moedertaal (1-3)	2.8	2.7	.5	-.04	-.16*
bezoek ouderavonden e.d. (1-3)	2.5	2.3	.7	-.16*	-.05
praten met leerkracht (1-3)	2.3	2.1	.8	-.13*	-.12*
tevredenheid over school (1-4)	3.2	3.0	.5	-.24*	-.14*
<i>Leerlingkenmerken:</i>					
verblijfsduur in Nederland (jaren)	4.1	5.8	2.2	.40*	.30*
spreektaal met moeder (% buitenl. taal)	84	89	35	.07	-.17*
tijdstip opstaan wekdagen (uur)	7.2	7.4	.4	.26*	.20*
tijdstip naar bed wekdagen (uur)	20.1	20.3	.7	.20*	.07
tijdstip opstaan weekend (uur)	8.3	8.5	1.0	.13*	.08
tijdstip naar bed weekend (uur)	21.2	21.5	1.0	.16*	.06
tv-kijken wekdagen (1-5)	2.7	3.0	1.1	.15*	.13*
tv-kijken weekend (1-5)	3.8	4.1	1.0	.15*	.12*
bezoek crèche e.d. (% ja)	19	31	43	.14*	.21*
zittenblijven ba.o. (% ja)	19	27	42	.10	.14*
OETC-deelname (% ja)	80	62	45	-.20*	-.30*
koran-onderwijs (% ja)	83	53	45	-.32*	-.42*
uren koran-onderwijs p/w	3.9	5.4	3.4	.20*	.17*
frequentie huiswerk (1-3)	2.0	1.6	.6	-.33*	-.35*
werkhouding (1-5)	3.5	3.4	.6	-.08	-.13*

zijn voor het bezoeken van islamitische scholen dan wel vergelijkingsscholen. De kenmerken met een bèta van >0.15 zijn achtereenvolgens: frequentie huiswerk (-0.25), tevredenheid over school (-0.19), tijdstip opstaan wekdagen (0.16), en deelname koran-onderwijs (-0.15).

Samenvattend blijkt dat door een verdere selectie van alleen Turkse en Marokkaanse kinderen met name de verschillen die bestonden in etnisch-cultureel en religieus opzicht (nationaliteit, taal- en cultuurgemeenschap, geloof, taal, OETC en koranonderwijs) tussen de islamitische en vergelijkingsgroep nog verder zijn afgenomen.

3. Conclusies

Via dit artikel hebben we geprobeerd een eerste indruk te krijgen van de achtergronden van leerlingen op islamitische basisscholen in Nederland. We hebben ons daarbij geconcentreerd op een aantal gezinsstructurele, gezinsculturele en gezinspedagogische kenmerken en op een serie kenmerken van de leerlingen zelf. De kern van de uitgevoerde uni- en multivariate analyses bestond uit een vergelijking van deze ruim 80 kenmerken voor leerlingen op islamitische scholen en leerlingen op scholen met een vergelijkbare sociaal-etnische samenstelling. Wat deze samenstelling betreft hebben we successievelijk twee criteria gehanteerd. In eerste instantie hebben we de leerlingen vergeleken van scholen met eenzelfde schoolscore. Dit laatste houdt in dat deze scholen zich volgens het Ministerie in een gelijke sociaal-etnische achterstandssituatie bevinden. Om de vergelijking zuiverder te maken, hebben we vervolgens binnen deze scholen nog een tweede criterium gebruikt, namelijk het geboorteland van de ouders van de leerlingen. Dit betekent concreet dat we in tweede instantie alleen nog leerlingen met Turkse of Marokkaanse ouders hebben vergeleken.

De belangrijkste conclusie die we op grond van de analyses kunnen trekken, luidt dat de twee groepen van leerlingen zich nauwelijks van elkaar onderscheiden en voor zover ze dat wel doen, de verschillen in het algemeen zeer gering zijn. Enkele van de belangrijkste onderscheidende kenmerken hebben rechtstreeks met de keuze van de ouders voor de islamitische school te maken. Op de eerste plaats kan worden gewezen op het relatief grote belang dat zij hechten aan de plaats van het geloof in de opvoeding en deelname aan het koran-onderwijs. Een kenmerk dat ook met deze keuze verbonden is, betreft het feit dat kinderen – (waarschijnlijk) vanwege de langere reistijd – wat eerder opstaan om op tijd op de islamitische school te zijn. Een aspect dat als positief kan worden opgevat is dat ouders met kinderen op islamitische scholen tevredener zijn over hun scholen dan ouders met kinderen op vergelijkbare, niet-islamitische scholen. Een laatste belangrijke onderscheidende factor is het feit dat op islamitische scholen veel vaker huiswerk wordt opgegeven dan op vergelijkbare scholen. Of dit kan worden uitgelegd als een bewuste strategie van de scholen om op deze manier meer werk te maken van de bestrijding van onderwijsachterstanden is vooralsnog onduidelijk.

Wat de leerlingenpopulatie van islamitische scholen betreft, wijkt deze dus nagenoeg niet af van die van vergelijkbare scholen. Deze conclusie heeft vooralsnog echter alleen betrekking op de gezinsachtergronden van de betreffende leerlingen. In hoeverre zij ook van toepassing is op de onderwijsprestaties van de leerlingen is nog niet duidelijk. Gelet op de doelstellingen van de islamitische scholen zou verwacht kunnen worden dat de betreffende leerlingen (op termijn) beter zouden moeten presteren. Een van de redenen van stichting van deze scholen was immers ontevredenheid met datgene wat de reguliere scholen bij de leerlingen wisten te bereiken – of wellicht beter gesteld: wat zij niet

wisten te bereiken. En als de leerlingen beter presteren, dan is het vervolgen van belang na te gaan waar dat nu precies aan ligt. Hierboven hebben we al aangegeven dat de islamitische scholen relatief veel huiswerk opgeven. Dit is echter slechts één aspect van het onderwijs. Onderzocht zal moeten worden welke andere elementen van de pedagogisch-didactische aanpak op islamitische scholen eventueel relevant zijn. Beide type gegevens – leerlingprestaties en school- en klaskenmerken – zijn in het kader van het Prima-cohortonderzoek verzameld en beschikbaar. We hopen op termijn ook over deze kenmerken en de relaties daartussen te kunnen rapporteren.

Literatuur

- Aarsen, L. & Jansma, P. (1992). *Een islamitische basisschool. Onderzoek naar verwachtingen van moslimouders en leerkrachten aangaande de islamitische basisschool*. Nijmegen: KUN.
- Alkan, M. (1996). Islamitische initiatieven in het onderwijs. In: R. Lavrijsen (samenstelling), *Islam in een ontzuilde samenleving. Discussies over vrouwenemancipatie, kunst en onderwijs* (pp. 113-146). Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Soeterij.
- Breenen, K. van, Jong, U. de, Klerk, L. de, Berdowski, Z. & Steenhoven, P. van der (1991). *Etnische scheidslijnen in het Amsterdamse basisonderwijs, een keuze? Motieven van Nederlandse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouders bij het kiezen van een basisschool*. Amsterdam: Stadsboekwinkel.
- Canatan, K. (1993a). *Perspectieven over islamitische scholen*. S.l.
- Canatan, K. (1993b). *De islamitische scholen zijn een alternatief voor de mislukte Nederlandse scholen*. S.l.
- Commissie Aanpassing Scholenbestand (1994). *De school voor de samenleving. Vernieuwingen in de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en scholenbestand basisonderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1992). Etnische herkomst, verblijfsduur, thuistaal en taalvaardigheid Nederlands. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 44, (3), 7-19, 111.
- Driessen, G. (1994). Naar een meer realistische benadering van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur? *Pedagogische Studiën*, 71, 47-59.
- Driessen, G., Jungbluth, P., Langen, A. van & Vierke, H. (1996). *PRIMA-cohortonderzoek. Technische rapportage ITS-deel (Concept)*. Nijmegen: ITS.
- Esch, W. van & Roovers, M. (1987). *Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland, België, Engeland en West-Duitsland*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P. (1994). *Onderzoeksinstrumenten voor het PRIMA-cohort*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P. & Meijnen, M. (1994). *Cohortstudie Primair Onderwijs (PRIMA). Masterplan: Kernpunten van opzet en uitvoering*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm-Instituut.
- Kabdan, R. (1992). Op weg naar maatschappelijke spanningen op religieuze gronden. Islamitische scholen in Nederland zijn onwenselijk. *Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 51, (9), 4-8.
- Kabdan, R. (1993). Islamitische scholen zijn verre van alternatief. *Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 52, (6), 13.
- Karsten, S. (1995). Concentratie en segregatie in het Nederlandse basisonderwijs. *Pedagogisch Tijdschrift*, 20, 33-55.
- Lammers, M. (1993). *Ideologie en praktijk. Een onderzoek naar het bijzondere karakter van islamitische basisscholen in Nederland*. Amsterdam: UvA.
- Landman, N. (1992). *Van mat tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland*. Amsterdam: VU Uitgeverij.
- Leseman, P. (1989). *Structurele en pedagogische determinanten van scholloopbanen*. Rotterdam: SAD.
- Mec, G. van der (1989). Analfabetisme toegenomen. Bijna 25 procent van de Turken in Nederland kan niet lezen of schrijven. *Het Schoolblad*, 17, (5), 37.

- Meijnen, G. & Riemersma, F. (1992). *Schoolcarrières: een klassenkwestie? De schoolloopbanen van leerlingen, bezien in relatie tot de invloeden die maatschappelijke en binnenschoolse determinanten hierop hebben. Een literatuurstudie*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Meyer, A. (1993). *Islam en onderwijs in Utrecht. De oprichting van islamitische scholen en islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen*. Nijmegen: KUN.
- Özgüzel, S. (1994). *De vitaliteit van het Turks in Nederland. Actoren in het voortgezet onderwijs*. Tilburg: KUB.
- Shadid, W. & Koningsveld, P. van (1989). Bijzondere scholen voor etnische groepen in de lokale politiek. *Samenwijs*, 9, 155, 169-170.
- Shadid, W. & Koningsveld, P. van (1992). Islamitische scholen. De verschillende scholen en hun achtergronden. *Samenwijs*, 12, 227-233.
- Tabachnick, B. & Fidell, L. (1989). *Using multivariate statistics*. New York: HarperCollins.
- Tacq, J. (1991). *Van probleem naar analyse. De keuze van een gepaste multivariate analysetechniek bij een sociaal-wetenschappelijke probleemstelling*. De Lier: ABC.
- Tesser, P., Praag, C. van, Dugteren, F. van, Herweijer, L. & Wouden, H. van der (1995). *Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie*. Rijswijk: SCP.
- Teunissen, J. (1988). *Etnische relaties in het basisonderwijs. 'Witte' en 'zwarte' scholen in de grote steden*. Wageningen: (eigen beheer).
- Teunissen, J. (1990). Basisscholen op islamitische en hindoeïstische grondslag. *Migrantenstudies*, 6, (2), 45-57.
- Uitleg (1992). Islamitische basisscholen. *Uitleg*, 8, (3), 9-10.

Adres van de auteur: Dr. G. Driessen, ITS, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.

NTOVO

- **Ontwikkelingspsychologie**
- **Leesproblemen**
- **Islamitische basis**
- **Supervisie**

Inhoud en Summaries

Redactioneel	213
Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek: Een vreemd huwelijk?	
<i>D.C. van den Boom</i>	214
<i>Boom, D.C. van den, Developmental psychology and pedagogy: A strange kind of marriage? Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Vol.12, no.4, 1996.</i>	
In the Netherlands the discussion about the relation between developmental psychology and pedagogy is initiated repeatedly. In this article the topic is analyzed both with regard to empirical research and clinical practice. In clinical practice developmental psychologists and orthopedagogists seem to be able to work interchangeably. In empirical research, however, there seem to be both differences and concordances between the two disciplines depending on the concept of development that is adopted. In the final section an attempt is made to fruitfully integrate the research findings of both disciplines with regard to family support.	
Indeling in soorten leesproblemen	
<i>K.P. van den Bos</i>	226
<i>Bos, K.P. van den, Classification systems of reading problems. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Vol.12, no.4, 1996.</i>	
Instead of departing from traditional models of learning-disability ('dyslexia'), this article approaches the topic of reading problems from a perspective of general classification systems of reading problems. Two models, a component model of reading and Spear and Sternberg's model of reading phases are compared, and special attention is given to the component of language comprehension in developmental relation to the component of word identification and the reading comprehension process itself. Next, test procedures which fit the integrated models are discussed. Finally, the concept of dyslexia is discussed in the contexts of the 'developmental component model' and of Adelman's (1992), and others' reflections on the concepts of learning problems, learning disabilities and education.	
De gezinssituatie van leerlingen op islamitische basisscholen. Een verkenning van hun achtergronden	
<i>G. Driessen</i>	247
<i>Driessen, G. Family backgrounds of pupils attending islamic primary schools in the Netherlands. Nederland Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Vol.12, no.4, 1996.</i>	
Since 1988 nearly 30 islamic primary schools have been founded in the Netherlands. These are attended by 4,000 pupils - mainly of Turkish and Moroccan origin. This article focuses on some 80 family structural, family cultural and family pedagogical characteristics and pupil characteristics that were gathered in the cohort study 'Primary Education'. The core of the analyses concerns a comparison of 216 pupils attending islamic schools (n=13) with 198 pupils attending schools with a similar socio-ethnic pupil population (n=14). The results show that there are hardly any differences between the two groups.	
Kroniek: Supervisie in het kader van beroepsbekwaamheid in het orthopedagogisch werkveld	
<i>J.E.H. van Luit, R. Haccou en W.M. Kosterman</i>	266
Signalementen	274
NVO Verenigingsnieuws	275

Redactioneel

De verhouding tussen ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogiek is een onderwerp van herhaalde en verhitte discussie. Ook in de eerste bijdrage aan dit nummer staat dit onderwerp centraal. Van den Boom begint met een vergelijkende analyse van de ontwikkelingspsychologische en orthopedagogische praktijk. Vervolgens inventariseert zij verschillen en overeenkomsten tussen het empirisch onderzoek binnen de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek. Tenslotte laat zij aan de hand van een voorbeeld zien op welke manier een vruchtbare integratie van de onderzoeksresultaten uit beide disciplines mogelijk is.

Van den Bos heeft een bijdrage geschreven over leesproblemen die vanwege de veelzijdigheid interessant is voor zowel de meer theoretisch als de meer praktisch georiënteerde lezers. Hij gaat in op de beperkingen van enkele benaderingen van leesproblemen, om vervolgens een meer omvattende benadering te presenteren. De bruikbaarheid van dit meer omvattende model wordt verduidelijkt door een variëteit aan leesproblemen daarbinnen te classificeren. Hij gaat nog een stap verder door aan te geven hoe verschillende leesproblemen op efficiënte wijze kunnen worden gediagnostiseerd. Tenslotte onderstreept hij de waarde van zijn model door de consequenties voor de omschrijving, diagnostiek en behandeling van dyslexie te bespreken.

In verband met de kosten van ons onderwijssysteem staat recent de verzuiling weer hoog op de onderwijsbeleidsagenda. Driessen heeft los van de financiële perikelen een interessante bijdrage geschreven over de verzuiling. Hij is nagegaan wat kenmerken zijn van ouders en kinderen die gebruik maken van islamitische basisscholen in Nederland. Veel verschillen met ouders en kinderen van andere scholen die door allochtone kinderen worden bezocht zijn er eigenlijk niet. Wel wordt duidelijk dat de ouders, zo niet de bewakers, dan toch wel de dragers van het islamitische onderwijs zijn. Inmiddels zijn er 29 islamitische basisscholen en de vraag lijkt nog te groeien. Het bestaan van islamitische scholen maakt duidelijk dat traditie, institutionalisering, regelgeving en wensen van ouders een rol spelen bij de voortgaande verzuiling.

Pas afgestudeerde orthopedagogen behoeven begeleiding in de beroepspraktijk. Volgens Van Luit, Haccou en Kosterman is supervisie een van de middelen om beroepsbekwaamheid van pas afgestudeerden te vergroten. In de rubriek 'Kroniek' beschrijven zij een aantal stappen in het supervisieproces, een cyclisch proces dat de supervisant uiteindelijk zelfstandig leert te doorlopen.